

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Мустанов Убайдулла Зулпанович

**МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/NOYABR

